

POLAND

POLAND

**ПОКАЗАТЕЛИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ ВОЛОСЯНОГО
ФОЛЛИКУЛА У ПАЦИЕНТОВ АНДРОГЕННОЙ АЛОПЕЦИЕЙ.****Азимова Ф.В.¹ Мавлянова З.Н.²**

Республиканский специализированный научно – практический
медицинский центр дерматовенерологии и косметологии Министерства
Здравоохранение Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229069>

Андрогенная алопеция - это прогрессирующее облысение, вызванное действием андрогенов на волосяные фолликулы. Одним из важных патогенетических механизмов многоступенчатости воспалительного процесса вокруг волосяных фолликулов при андрогенной алопеции является микровоспаление. Клетки Лангерганса или, альтернативно, кератиноциты могут представлять антиген для инфильтрации и индукции пролиферации Т-лимфоцитов. При хронизации воспалительного процесса вместе с ремоделированием соединительной ткани, где коллагеназы играют активную роль, отмечается также перифолликулярный фиброз, подготавливая тканевый матрикс и базальные мембраны для макрофагов и адгезии Т-клеток.

В настоящее время доказана ведущая роль в ремоделировании тканей внеклеточного матрикса хитиназо-3-подобного протеина (YKL-40), который увеличивается при заболеваниях, характеризующихся активным воспалением - ишемические сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, сахарный диабет, метаболический синдром, воспалительные заболевания кишечника.

Цель исследования: изучить показатели ремоделирования тканей волосяного фолликула у пациентов андрогенной алопецией.

Материалы и методы исследования: Под наблюдением находилось 90 пациентов мужского пола с андрогенной алопецией в возрасте от 18 лет до 45 лет. Согласно классификации Норвурда-Гамильтона III степень отмечалась у 28 пациентов (31,2%) и клинически выражалась в выраженных залысинах в области лба; III-IV степени – у 39 пациентов (43,3%), при котором отмечалось выпадение волос не только в области лба, но и теменной области; IV-V степени – у 23 пациентов (25,5%) мужчин и наблюдалось слияние очагов выпадения волос теменной и лобной областях волосистой части головы, образуя обширные участки алопеции. Контрольная группа состояла из 20 человек, реперзентативных по возрасту и полу. Всем пациентам было проведено видеотрихоскопическое исследование кожи волосистой части

POLAND

POLAND

головы при помощи видеокамеры Aramo-SG (Корея) с линзами X60 и X200, и диагностической программы Trichoscience. Характерной особенностью фототрихограммы больных андрогенным выпадением волос, проведенной в теменной зоне, являлось повышенное количество vellusных волос и истонченных волос. Так, у пациентов андрогенной алопецией III- IV стадии по Гамильтону vellusоподобных волос в теменной области составлял $55,6 \pm 3,47$; при IV-V степени – $73,2 \pm 5,6$. Также особенностью андрогенной алопеции являлось нарастающее снижение доли «желтых» точек (неатрофированных волосяных фолликулов) от 11,4% до 63,5% с увеличением тяжести заболевания и увеличение доли «белых» точек (атрофированных волосяных фолликулов) от 13,9% до 88,6%, свидетельствующие об атрофии волосяных фолликулов и ремоделировании тканей.

Определение уровней хитиназо-3-подобного протеина (YKL-40), TNF- α , IL-1 β проведены автоматизированным иммуноферментным методом на аппарате «HumareaderSingle». Определение липидного профиля как показателя метаболического синдрома включало исследование общего холестерина, триглицеридов, липопротеинов высокой плотности и липопротеинов низкой плотности методом ИФА.

Результаты и обсуждение: Так, исследование хитиназо-3-подобного протеина YKL-40 у пациентов мужского пола с андрогенной алопецией показало высоко достоверное увеличение по сравнению с аналогичным показателем контрольной группы: при III степени $54,2 \pm 1,7$ нг/мл ($p = 0,001$), при III-IV степени – $63,5 \pm 3,1$ нг/мл ($p = 0,001$), при IV-V степени – $77,8 \pm 4,9$ нг/мл ($p = 0,001$) (табл.1). Следует отметить, что с увеличением тяжести заболевания наблюдается увеличение показателя YKL-40 в крови пациентов андрогенной алопецией. Видимо, микровоспаление, которое является одним из ведущих патогенетических звеньев развития андрогенной алопеции способствует ремоделированию тканей внеклеточного матрикса за счет увеличения хитиназо-3-подобного протеина (YKL-40). К тому же, увеличение провоспалительных цитокинов стимулирует синтез протеина YKL-40, также приводя к ремоделированию тканей.

Что касается провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-1 β), то, как видно из таблицы 1, показатели последних достоверно увеличиваются с увеличением тяжести андрогенной алопеции. Так, при III степени андрогенной алопеции показатель цитокина TNF- α составил $15,9 \pm 2,3$

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

нг/мл ($p=0,001$), при III-IV степени - $24,8 \pm 4,2$ нг/мл ($p=0,001$), IV-V степени - $28 \pm 3,7$ нг/мл ($p=0,001$), тогда как аналогичный показатель лиц контрольной группы составил $2,5 \pm 0,9$ нг/мл. Показатели IL-1 β в крови пациентов андрогенной алопецией также достоверно увеличиваются по сравнению с показателем контрольной группы. Так, при III степени андрогенной алопеции показатель цитокина IL-1 β составил $16,9 \pm 2,04$ нг/мл ($p=0,001$), при III-IV степени - $21,5 \pm 3,9$ нг/мл ($p=0,001$), IV-V степени - $32,6 \pm 5,1$ нг/мл ($p=0,001$), тогда как аналогичный показатель лиц контрольной группы составил $2,0 \pm 1,1$ нг/мл. Полученные результаты цитокинового статуса у пациентов андрогенной алопецией доказывают его ингибирующее и проапоптотическое действие, индуцирующим фазу катагена ритма волосяного фолликула.

Исследование цитокинового статуса как показателей ремоделирования тканей при андрогенной алопеции показали достоверное их увеличение при раннем дебюте заболевания. Так, в возрастной категории пациентов андрогенной алопецией от 18 до 25 лет показатель хитиназо-3-подобного протеина (YKL-40) наиболее высок $74,9 \pm 4,3$ нг/мл ($p=0,001$), по сравнению с дебютом заболевания от 26 лет до 35 лет - $59,2 \pm 3,6$ нг/мл ($p=0,001$) и от 36 лет и выше - $53,8 \pm 2,9$ нг/мл ($p=0,001$). Так же и цитокины TNF- α и IL-1 β высоки при раннем дебюте андрогенной алопеции. Так, в возрастной категории пациентов андрогенной алопецией от 18 до 25 лет показатель TNF- α наиболее высок $30,7 \pm 2,5$ нг/мл ($p=0,001$), по сравнению с дебютом заболевания от 26 лет до 35 лет - $20,5 \pm 2,1$ нг/мл ($p=0,001$) и от 36 лет и выше - $18,6 \pm 1,3$ нг/мл ($p=0,001$). Показатели IL-1 β в крови пациентов андрогенной алопецией достоверно увеличены при раннем развитии дебюта заболевания - $31,4 \pm 4,2$ нг/мл ($p=0,001$) в возрасте от 18 до 25 лет и снижаются при позднем развитии дебюта - $20,8 \pm 1,4$ нг/мл ($p=0,001$) в возрасте от 26 лет до 35 лет и $16,7 \pm 1,1$ нг/мл ($p=0,001$) в возрасте от 36 лет и выше.

Предположительно, увеличение хитиназо-3-подобного протеина (YKL-40) при раннем дебюте андрогенной алопеции объясняется стимулированием их провоспалительными цитокинами (TNF- α , IL-1 β), провоцирующие апоптоз клеток волосяного фолликула и переход ритма в стадию покоя. При длительном воспалительном процессе в волосяных фолликулах наряду с ремоделированием тканей происходит образование перифолликулярного фиброза, где активную роль играют коллагеназы и подготавливают тканевой матрикс для адгезии макрофагов.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Выводы: Показатели ремоделирования тканей волосяного фолликула (YKL-40, TNF- α , IL-1 β) играют, несомненно, большую роль в патогенезе развития андрогенной алопеции и служат маркером не только раннего диагностирования заболевания но и маркером «микровоспаления» и «микрофиброзирования» тканей, приводящих к их апоптозу и снижению пролиферативной активности.